

THE STATE AS A SUBJECT OF TAX RELATIONS

Zhusupov A.D.
Doctor of Law, Professor,
"ACDO KEU"
Astana, Republic of Kazakhstan

ГОСУДАРСТВО, КАК СУБЪЕКТ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Жусупов А.Д.
д.ю.н., профессор,
«АЦДО КЭУ»
Астана, Республика Казахстан

Abstract

This article examines the role and position of the state in the system of tax relations. Taxes are set by the state and at the same time are the main source of financing of the state's activities. However, when it comes to the subject of tax relations, in most cases the state as such is not mentioned.

Аннотация

В данной статье рассмотрена роль и положение государства в системе налоговых отношений. Налоги устанавливаются государством и в тоже время являются основным источником финансирования деятельности государства. Однако, когда речь идет о предмете налоговых отношений, в большинстве случаев государство как таковое не упоминается.

Keywords: Kazakhstan, Constitution, state, law, tax legislation, taxes, tax rates, tax system, budget, taxation.

Ключевые слова: Казахстан, Конституция, государство, закон, налоговое законодательство, налоги, налоговые ставки, налоговая система, бюджет, налогообложение.

Теоретическая база налогового права развита недостаточно, что затрудняет разработку налогового законодательства. Это было четко определено при разработке Налогового кодекса Республики Казахстан.

В частности, роль и положение государства в системе налоговых отношений. Вполне очевидно, что налоги устанавливаются государством и в тоже время являются основным источником финансирования деятельности государства. Однако, когда речь идет о предмете налоговых отношений, в большинстве случаев государство как таковое не упоминается и сводится к государственным учреждениям.

В данном случае, по видимому, имеет место не понимание предмета налоговых отношений. Поскольку деятельность, связанная с налогами, не популярна в обществе, государству выгодно дистанцироваться от этой деятельности.

В целом, причины этих действий вполне понятны. Налогообложение является серьезным социальным вопросом действительно является летописью государства. Однако все они являются частью единого государственного института. Более того, поскольку нет четкого законодательного определения истинной роли государства в налогообложении, его можно трактовать как институт с чисто социальной ролью, при этом государство-налогоплательщик действует в интересах и в интересах своих граждан.

Таким образом, снимается протест общества против государственной системы налогообложения. В Республике Казахстан обязанность платить

налоги возведена в ранг конституционной обязанности гражданина.

Конституция Республики Казахстан требует уплаты налогов, а также сборов. К "иным обязательным платежам", о которых говорится в статье 35 Конституции Республики Казахстан, относятся, прежде всего, налоги, пожертвования и таможенные пошлины [1, с.54].

Среди них в настоящее время используется типичный налог - "отчисления от пользователей дорог" в Дорожный фонд. Термин "взносы" связан с обязательными страховыми взносами [2, с.31].

Согласно Конституции Республики Казахстан, государственные налоги и сборы вводятся Парламентом или Президентом Республики только в случаях, предусмотренных Конституцией. Поскольку законодательного регулирования по вопросу сборов не существует, размер сборов может быть установлен Парламентом. Размер сбора может быть установлен любым местным органом власти.

На территории Республики Казахстан существуют национальные налоги. Эти налоги выступают в качестве источника корректировки государственного бюджета Республики Казахстан. Отчисления от государственных налогов включаются в доходы соответствующих бюджетов в порядке, установленном Законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на очередной год, а местные налоги и сборы - в доходы, за счет которых финансируются местные бюджеты. Все налоги, применяемые в Республике Казахстан, делятся на косвенные и прямые. Косвенные налоги включают

налог на добавленную стоимость (НДС) и акцизный сборов.

Однако это не распространяется на случаи, когда налоговым законодательством Казахстана и договорами об использовании, заключенными компетентными органами, уполномоченными Правительством Казахстана, предусмотрена оплата в натуральной форме, и когда налог уплачивается в иностранной валюте в соответствии с Таможенным кодексом Казахстана.

Налоговые льготы или снижение налоговых ставок, предусмотренные действующим Указом, могут производиться путем внесения изменений и дополнений в Указ и в соответствии с договорами, заключенными с Государственным комитетом по инвестициям Республики Казахстан в соответствии с Указами и Законом Республики Казахстан "О государственной поддержке прямых инвестиций". За исключением инвестиционных льгот, предоставляемых в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной поддержке прямых инвестиций", никакие другие законные налоговые льготы, включая льготы личного характера, не допускаются.

Дизайн налоговой системы в Казахстане во многом зависит от того, как распределены функции управления между национальными и местными органами власти, но следует помнить, что социальное налогообложение должно быть интегрировано в общую налоговую систему в ограниченной степени, в зависимости от приоритетов, выбранных государством. Статья 2 Налогового кодекса четко определяет вопрос регулирования налоговых и других обязательных платежей в бюджет. На лицо не может быть возложена обязанность уплачивать налог или иной обязательный платеж, не предусмотренный Налоговым кодексом, аналоги иные обязательные платежи в бюджет могут быть введены в действие, введены, изменены или отменены в порядке и на условиях, установленных Налоговым кодексом. Принятие этих норм означает, что вопросы уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет регулируются только Налоговым кодексом.

В настоящее время, согласно законодательству Республики Казахстан, другие обязательные неналоговые доходы, поступающие в бюджет, регулируются различными законами и постановлениями Правительства Республики Казахстан. Согласно статье 54 Конституции Республики Казахстан, только Парламент вводит или отменяет налоги и

сборы. Соответственно, данные положения предусмотрены в Общей части Налогового кодекса, что исключает принятие дополнительных платежей и сборов в бюджет, непредусмотренных Налоговым кодексом, в других законодательных актах Республики Казахстан.

Внесение изменений в Налоговый кодекс является единственным способом введения каких-либо платежей и сборов.

Содержание Налогового кодекса показывает, что только Налоговый кодекс может выступать в качестве акта, определяющего и устанавливающего налоговые отношения. Однако запрещается включение норм о налоговых отношениях в иные законодательные акты, кроме Налогового кодекса, за исключением случаев, предусмотренных Налоговым кодексом. Это очень важное положение означает, что нормы Налогового кодекса применяются для целей налогообложения даже в том случае, если законодателем принят закон, регулирующий налоговые отношения.

Большой интерес представляют организационные и технические аспекты выше упомянутой налоговой реформы в Республике Казахстан, которые сводят отношения между налогоплательщиками и налоговыми органами к жестким правовым рамкам уточняют роли представителей и исполнительных органов различных уровней в формировании и реализации налогового законодательства.

References

1. The Constitution of the Republic of Kazakhstan, dated August 30, 1995, with amendments and additions on. 08.06.2022.
2. The Code of the Republic of Kazakhstan dated December 25, 2017 "On taxes and other mandatory payments to the budget". Tax Code (as of 01.07.2022)
3. Alibekov S.T. Tax law of the Republic of Kazakhstan: Textbook – Almaty : KazUMO and MYA, - (CD-ROM).
4. Financial and tax law of the Republic of Kazakhstan. Study guide. Team of authors: Omarova R.Z., Nurmagambetova A.B., under the general editorship of Doctor of Law, Professor Zhusupov A.D. Astana, 2015 – 258 p. - Access mode: <http://www.iprbookshop.ru> .— EBS "IPRbooks"
5. Comments on the Code of the Republic of Kazakhstan "On Taxes and other mandatory payments to the Budget" (Tax Code), (as of 04/19/2019) Ed. 2 volumes Almaty, 2020.-778.